

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Yosh og'ir atletikachilarni umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik vositalarining samaradorligi

Jalilov Umidjon Joxongirovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg'ona filiali, o'qituvchi

Vohobova Kamola Qaxramonjon qizi

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg'ona filiali, o'quvchi

Kimsanboyev Islomjon Qudratjon o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg'ona filiali, o'qituvchi

Annotatsiya: Sportchilar birinchi razryad darajasiga yetgan paytda mashg'ulotlarga dast va siltab ko'tarish usulida shtangani belgacha ko'tarishni kiritish maqsadga muvofiq. Kichik razryadli sportchilarda kuch, yarim cho'kkalash bilan dast ko'tarish, yarim cho'kkalab ko'krakka ko'tarish kabi mashqlar hisobiga yetarli darajada rivojlanadi va shuning uchun ularning mashg'ulotiga belgacha tortishlarni kiritish zarurati yo'q. Dast va siltab ko'tarish usulida shtangani belgacha ko'tarishlardan cho'kkalanishga qadar shtangani ko'tarish texnikasini takomillashtirish (dast va siltab ko'tarishda) hamda og'ir atletikachining tezkor kuch qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida foydalaniladi.

Tayanch so'zlar: Og'ir atletika, Yuklama, Jismoniy tayyorgarlik, Jismoniy siflatlar, Umumiy tayyorgarlik, Og'irlik, Natija

Effectiveness of general and special physical training tools for young weightlifters

Jalilov Umidjon Joxongirovich

Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan, teacher

Vahobova Kamola Kahramonjon kizi

Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan, student

Kimsanbayev Islamjon Qudratjon o'g'li

Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan, teacher

Annotation: When the athletes reach the level of the first rank, it is advisable to include lifting the barbell up to the waist in the method of lifting and jerking. Athletes with small

displacements develop enough strength due to exercises such as squats, squats, and squats, and therefore there is no need to include waist pull-ups in their training. The deadlift method is used to improve the technique of lifting a barbell from the waist up to squats (for deadlifts and deadlifts) and to develop the quick strength skills of a weightlifter.

Keyword: *Weightlifting, Loading, Physical training, Physical qualities, General training, Weight, Result.*

Dast va siltab ko'tarish usulida shtangani belgacha ko'tarish mashg'ulotlarida qo'llaniladigan minimal og'irlik dast va siltab ko'tarishdagi eng yuqori natijaning taxminan 70 % ini, maksimal og'irlik esa 120% ni tashkil qiladi. Turli xil vazndagi shtanga texnikaga va kuchning rivojlanishiga har xil ta'sir qiladi. Dast va siltab ko'tarishlar texnikasini takomillashtirish uchun dast va siltab ko'tarishdagi eng yuqori natijadan 90-95% vazn bilan dast hamda siltab ko'tarishlar, shtangani belgacha ko'tarishdan foydalanish zarur. Dast ko'tarish usulida belgacha ko'tarishda mashg'ulot og'irligi dast ko'tarish natijalari hamda ikkikurash yig'indisi bilan kam bog'liqlikka ega, bunday bog'liqlik siltab ko'tarish usulida shtangani belgacha ko'tarishdagi natijalar orasida ko'proq mavjud. Siltab ko'tarish usulida belgacha ko'tarishda mashg'ulot og'irligi qancha yuqori va 100% hamda undan ortiq vazndagi shtanga ko'tarish soni qancha ko'p bo'lsa, siltab ko'tarish hamda ikkikurash yig'indisi natijalarida shuncha ko'proq o'sish bo'ladi. Shu sababli kuchni rivojlantirish uchun 100% va undan ko'proq og'irlikni tashkil etuvchi shtanga bilan siltab ko'tarish usulida belgacha ko'tarish mashqi qo'llaniladi.

Dast va siltab ko'tarish usulida shtangani belgacha ko'tarishda 1 razryadga ega va SUN bo'lgan sportchilarda shtanganing mashg'ulot og'irligi va 100% hamda undan ortiq og'irliklarni ko'tarish soni ko'p bo'ladi. Biroq siltab ko'tarish usulidabelgacha ko'tarishda sportchining malakasi qancha yuqori bo'lsa, o'rtacha mashg'ulot og'irligi va 100% hamda undan ko'proq og'irlikdagi shtanga ko'tarish soni shuncha kamroq. Bu quyidagicha taqsimlanadi: siltab ko'tarish usulida

belgacha ko'tarishlarda 90-99% og'irlikdagi shtanga bilan ko'proq 2 - 3, 100-109% og'irlik bilan 1 -2 . Agar qo'llaniladigan vazn 110% va undan ortiq bo'lsa, unda bitta yondashishdagi takrorlashlar soni, odatda, 1-3 gacha kamaytiriladi. Musobaqalardan bir oy oldin 100% va undan ortiq vazn bilan shtangani belgacha ko'tarishlarni bitta yondashishda 1 - 2 marta takrorlash bilan bajariladi. Shtangani belgacha tortish, odatda, mashg'ulot o'rtasida yoki oxirida bajariladi. Bitta yondashishda 2 -4 martalik takrorlashlarda mashg'ulot jarayonlarida taxminan 15-30 gacha belgacha ko'tarishlar, 3 - 6 martalik takrorlashlarda 20-50 gacha belgacha ko'tarishlar bajariladi. Shtangani belgacha ko'tarishlarda turli-tuman mashg'ulot variantlarini qo'llash mumkin bo'ladi. Masalan: 50%-3x3, 60%-2x3, 70%-2x3, 80%-1x3, 90%-3-4x3. Agarda ko'krakka ko'tarish mashqidan so'ng bajarilsa, unda ko'krakka ko'tarish mashqidagi foizdan 5-10% ko'proq bajarish mumkin. 100%-1 x3, 105-110 % -2 -3 x 2 -3 . Dast va siltab ko'tarish usulida shtangani belgacha ko'tarishni past (sportchi 15 sm balandlikdagi supachada turadi) va yuqori holatda (shtanga 15 sm va undan ortiq balandlikdagi supachalarda yotadi) shtanga grifidan ushlabni birinchi o'zgartirgan holda bajarish mumkin.

Og'ir atletika mashg'ulotlarida yelkada yoki ko'krakda shtanga bilan ogirib-turishlar va boshqa turdagi o'tirib-turishlar qo'llaniladi. Dast va siltab ko'tarishdagi natijalar shtanga bilan o'tirib-turishlardagi natijalarga bog'liq, shuning uchun og'ir atletikachilar barcha maxsus yordamchi mashqlar orasidan aynan shu mashqqa katta e'tibor beradilar. Shtanga bilan o'tirib-turish natijalari turli xil vazn toifalari uchun har xil bo'ladi (A.T. Ivanov, 1976). Biroq ular har xil malakaga ega sportchilarda bir-biridan farq qiladi va taxminan quyidagilarni tashkil etadi: II razryadga ega sportchilarda siltab ko'tarishdagi eng yuqori natijadan 110,5%, I razryad - 120%, SUN - 127,7% va XTSUda - 133%. Jahon rekordlarida shtanga bilan o'tirib-turishdagi natijalar bundan ham yuqori. Yelkada va ko'krakda shtanga bilan o'tirib-turishlar soni bir oylik mashg'ulotda

quyidagilarni tashkil qiladi: kichik razryadli sportchilarda 337 ± 85 , I razryadli sportchilarda 380 ± 106 , SU va XTSUlarda 420 ± 130 , musobaqalardan bir oy oldin, mos ravishda, 243 ± 60 , 276 ± 75 va 300 ± 100 . Boshqa usulda o'tirib-turishlar uchun kichik razryadli sportchilarda bir oyda taxminan 135-188 ko'tarishlar, I razryadli va SUN bo'lgan sportchilarda 100 ko'tarishlar to'g'ri keladi. SU va XTSU bo'lgan sportchilarda va boshqa usullarda o'tirib-turishlar yuklama hajmi vazn toifalariga qarab ancha farq qiladi. Har xil malakaga ega va turli vazn toifasidagi sportchilarda yelkalarda hamda ko'krakda shtanga bilan o'tirib-turishdagi yuklama hajmi va shiddatining o'rtacha ko'rsatkichlari keltirilgan. Shtanga bilan o'tirib-turishlardagi yuklama shiddati har xil malakadagi sportchilarda individual xususiyatiga qarab (klassik va kuch turdagi) bir-biridan farq qiladi. Kattaroq yoshdagi sportchilar, odatda, katta malakaga ega bo'ladilar va ularning oyoqlari yetarlicha kuchga ega. Shu sababli ular 100 % va undan ortiq vazndagi shtanga bilan o'tirib-turishlarni biroz kam qo'llaydilar. Yoshroq sportchilar 100% va undan ortiqroq og'irlikdagi shtanga bilan o'tirib-turishlarni birmuncha ko'p bajaradilar. Dast va siltab ko'tarishdagi eng yuqori natijaga nisbatan 100% va undan yuqori vazndagi shtanga bilan bajarilgan o'tirib-turishlar soniga bog'liqligini hisobga olib musobaqalardan bir oy oldin kichik og'irlikdagi shtanga bilan o'tirib-turishlar soni nisbatini kamaytirishga intilish lozini. Yelkada va ko'krakda shtanga bilan o'tirib-turishlarda mashg'ulotlarda qo'llaniladigan shtanga og'irligi siltab ko'tarishdagi eng yuqori natijadan taxminan 50-125% ni, boshqa usulda o'tirib-turishlarda - taxminan 45-55% ni tashkil etadi. Og'ir vazn toifasidagi atletlar («qaychi» usulida shtanga bilan o'tirib-turish: goh oyoqlar kerilgan, goh o'ng, goh chap oyoqni galma-galdan bukib, o'tirib-turishlar kabi mashqlarda) siltab ko'tarishlardagi eng yuqori natijada 15-25% ni tashkil qiluvchi og'irliklardan foydalanadilar. Sportchining malakasi ortib borgan sari shtanga bilan o'tirib-turishdagi og'irlik uning shaxsiy vazniga nisbatan ancha ortadi. I razryadga ega sportchilarda ular taxminan 2 barobar ko'proq, yuqori malakali sportchilarda esa deyarli 3 -4 barobar ko'p bo'ladi. Shu sababli katta og'irlikdagi

shtanga bilan o'tirib-turishlarni ko'proq XTSUlarini bajaradi. Gap shundaki, juda katta ogirlikdagi shtanga bilan o'tirib-turishlar sportchining umurtqa va tizza bo'g'imlarini shikastlashi mumkin. Maksimal og'irlikdagi shtanga bilan o'tirib-turishlar endi shug'ullanayotgan sportchilarga tavsiya qilinmaydi. Yelkada va ko'krakda shtanga bilan o'tirib-turishlarda bitta yondashishda takrorlashlar soni quyidagicha: 2 -6 marta siltab ko'tarishdagi eng yuqori natija 45-85% shtanga og'irligi bilan, 1 -6 marta - 95-105% og'irlik bilan, 1-5 marta - 110-115% og'irlik bilan va 1 - 2 marta - 122-125% og'irlik bilan. Bunda yengil vazn toifasidagi sportchilar ko'proq 1-3 martalik takrorlashlarni, o'rta vazn toifasidagi sportchilar 1 -4 marta, og'ir vazndagilar esa 1 -2 marta takrorlashlarni qo'llaydilar. Boshqa usulda o'tirib-turishlarda bitta yondashishdagi takrorlashlar soni 6—10 martani tashkil etadi. Odatda, musobaqalardan bir oy oldin bitta yondashishda mashqlarni kamroq takrorlash kuzatiladi. Shtanga bilan o'tirib-turishlar deyarli har bir mashg'ulotga kiritiladi. Bitta mashg'ulot davomida 60 martagacha shtanga bilan o'tirib-turishlar bajarilishi mumkin, lekin mashg'ulotlarda ko'proq 20-30 ta o'tirib-turishlar bajariladi. Bitta mashg'ulotda shtanga bilan o'tirib-turishlar soni ko'p bo'lgan taqdirda ularni ikki qismga bo'lish mumkin.

Adabiyotlar

1. Rasuljon o'g'li, A. R., Rasuljon o'g'li, A. R., & Anvarov, D. (2024). Brass usulning umumiy xususiyatlari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 139-152.
2. Xasanov, A. T., & Anvarov, D. M. (2023). Yosh suzuvchilarda chidamlilikni rivojlantirishning ahamiyati. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 2(18), 1283-1289.
3. Botirov, B. M., & Anvarov, D. M. (2022, December). Yosh suzuvchilar chidamliligini oshirishning o'ziga xos xususiyatlari: 10.53885/edinres. 2022.21. 34.042 Botirov BM katta o'qituvchi, FarDU Anvarov DM magistrant, FarDU. In *Научно-практическая конференция* (pp. 562-565).
4. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 105-112.
5. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 53-57.

6. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 4-11.
7. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 131-138.
8. Mirzatillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(17), 400-402.
9. Karimova, G. B. (2024). Darslarda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. *Экономика и социум*, (2 (117)-1), 365-368.
10. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 195-197.
11. Nemadzhn, M., & Raxmiddin, A. (2022, November). Means and methods of training in the preparation of swimmers on land and in water. In *E Conference Zone* (pp. 34-43).
12. Abdusattorov, R. (2023). Bolalarni suzishga o'rgatishda tayyorlov guruhining nazariy va amaliy asoslari. *Farg'ona davlat universiteti*, (5), 93-93.
13. Jalilov, U., Olimjonov, I., & Anvarov, D. (2024). Klassik mashqlar texnikasi taraqqiyoti (evolyutsiyasi) va uni yanada takomillashtirish yo'li. *Research and implementation*, 2(7), 139-144.
14. Jalilov, U., Olimjonov, I., & Anvarov, D. (2024). Jaxonda va O'zbekistonda og'ir atletika sport turining paydo bo'lishi va rivojlanish tarixi. *Research and implementation*, 2(7), 150-156.
15. Anvarov, D., Jalilov, U., & Ahmadjonov, I. (2024). Mashg'ulot jarayonidagi yuklamani og'ir atletikachilarga ta'sirini aniqlash. *Research and implementation*, 2(7), 134-138.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.